

TURKISTON JADIDLARINING IQTISODIY QARASHLARI VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI: NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI (XIX asr oxiri – XX asr boshlari)

Yunusova Zarifa Abduvaxobovna

Andijon Davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası assistant o’qituvchisi

zarifa7655@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakati vakillarining iqtisodiy qarashlari, milliy sarmoyani shakllantirishdagi yondashuvlari va amaliy tadbirkorlik faoliyati tarixiy-tahliliy nuqtayi nazardan o’rganilgan. Jadidlarning aksiyadorlik jamiyatlari (shirkatlar) tuzish, vaqf mulklarini isloh qilish va ijtimoiy mas’uliyatli biznes madaniyatini yaratish borasidagi xizmatlari arxiv materiallari va davriy matbuot manbalari asosida yoritilgan.

Kalit so’zlar: Jadidchilik, milliy sarmoya, aksiyadorlik jamiyatlari, iqtisodiy mustaqillik, "Turon" shirkati, vaqf islohoti, tadbirkorlik etikasi.

Annotation: This article examines, from a historical-analytical perspective, the economic views of representatives of the Jadid movement that emerged in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries, their approaches to the formation of national capital, and their practical entrepreneurial activities. The contributions of the Jadids in establishing joint-stock companies (associations), reforming waqf properties, and developing a culture of socially responsible business are highlighted based on archival materials and periodical press sources.

Keywords: Jadidism, national capital, joint-stock companies, economic independence, "Turon" company, waqf reform, business ethics.

Аннотация: В данной статье с историко-аналитической точки зрения рассматриваются экономические взгляды представителей джадидского движения, сформировавшегося в Туркестане в конце XIX — начале XX века, их

подходы к формированию национального капитала и практическая предпринимательская деятельность. На основе архивных материалов и периодической печати освещается вклад джадидов в создание акционерных обществ (товариществ), реформирование вакуфной собственности и формирование культуры социально ответственного бизнеса.

Ключевые слова: Джадидизм, национальный капитал, акционерные общества, экономическая независимость, товарищество «Турон», вакуфная реформа, предпринимательская этика.

O‘zbek tarixshunosligida jadidchilik harakati uzoq vaqt davomida asosan ma’rifatparvarlik, adabiyot va ta’lim sohasidagi islohotlar prizmasidan o‘rganib kelindi. Biroq, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi mutafakkirlarning faoliyati faqatgina "usuli jadid" maktablarini ochish bilan cheklanmagan. Ular milliy uyg‘onish va mustaqillikning tayanchi bevosita **iqtisodiy qudrat** va **milliy burjuaziyaning shakllanishiga bog‘liq ekanligini** chuqur anglaganlar [1]. Rus sanoat kapitalining Turkistonga faol kirib kelishi va mahalliy bozorning xomashyo bazasiga aylanib qolishi sharoitida, jadidlar o‘ziga xos iqtisodiy himoya va taraqqiyot konsepsiyasini ishlab chiqdilar.

Milliy taraqqiyotning iqtisodiy asosi: Jadidlarning nazariy qarashlari
Jadidlarning iqtisodiy platformasi birinchi navbatda davriy matbuot sahifalarida shakllandi. Ular an’anaviy islomiy iqtisodiyot normalarini o‘sha davrning ilg‘or kapitalistik munosabatlari bilan uyg‘unlashtirishga harakat qilishdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy "Oyna" jurnalidagi maqolalarida yoshlarni faqat mirzalik yoki ulamolik qilib qolmasdan, zamonaviy tijorat, muhandislik va bank ishlarini o‘rganishga chaqiradi: *"Bizga nafaqat qori va mulla, balki zamonaviy tijorat sirlarini biladigan savdogarlar, muhandislar kerak"* [2].

Jadidchilik dastlab ma’rifiy harakat sifatida shakllangan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan uning doirasi kengayib, iqtisodiy va siyosiy masalalarni ham qamrab oldi. Jadidlar jamiyat taraqqiyoti uchun iqtisodiy asos mustahkam bo‘lishi zarurligini ta’kidladilar.

Ularning iqtisodiy qarashlari quyidagi asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi milliy iqtisodiyotni rivojlantirish; savdo va sanoatni modernizatsiya qilish; kapital jamg‘arish va milliy burjuaziya shakllanishi; iqtisodiy mustaqillikka erishish.

Masalan, jadid mutafakkirlari iqtisodiy rivojlanishni faqat davlat siyosati bilan emas, balki jamiyatdagi tashabbuskor qatlam — tadbirkorlar orqali amalga oshirish mumkinligini ilgari surdilar. Jadidlarning eng muhim iqtisodiy g‘oyalaridan biri — milliy sarmoyani shakllantirish edi. Ular kichik kapitalni birlashtirish orqali yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish mumkinligini tushuntirib berdilar. Shu maqsadda aksiyadorlik jamiyatlari (shirkatlar) tashkil etish, savdo uyushmalari tuzish, kredit va moliya tizimini rivojlantirish kabi tashabbuslar ilgari surildi.

“Turon” shirkati kabi tashkilotlar jadidlarning iqtisodiy qarashlarini amalda sinab ko‘rgan muhim tajribalar hisoblanadi. Bunday shirkatlar savdo-sotiqni rivojlantirish, milliy mahsulotlarni bozorga chiqarish, xorijiy iqtisodiy raqobatga moslashish kabi vazifalarni bajargan.

Abdurauf Fitrat o‘zining "Rahbari najot" va "Oila" asarlarida iqtisodiy farovonlikni oila va millat barqarorligining asosi sifatida belgilaydi. U halol mehnat, tadbirkorlik va mablag‘ni to‘g‘ri taqsimlash madaniyatini islomiy qadriyatlar doirasida, biroq zamonaviy talablar asosida talqin qiladi [3]. **Vaqf islohoti va iqtisodiy resurslarni yo‘naltirish** Jadidlar iqtisodiy islohotlarining eng muhim yo‘nalishlaridan biri — bu **vaqf mulklaridan foydalanishni qayta ko‘rib chiqish** edi. O‘sha davrda Turkistondagi masjid va madrasalarga tegishli ulkan yer-suv boyliklari, do‘konlar va karvonsaroylar (vaqf mulklari) ba’zi mutaassib ulamolar va mutavallilarning shaxsiy boyish manbaiga aylanib qolgan edi. Jadidlar bu mablag‘larni xalq ta’limi, kasalxonalar qurish, yoshlarni xorijga o‘qishga yuborish kabi ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarga yo‘naltirishni keskin talab qilib chiqdilar [4]. Bu harakat faqatgina ta’limni emas, balki qotib qolgan iqtisodiy resurslarni faol aylanmaga kiritishni maqsad qilgan edi. **Amaliy tadbirkorlik: Shirkatlar va korporativ boshqaruvning o‘zbekcha modeli** Jadidlar quruq nazariyachi bo‘lib qolmay, zamonaviy iqtisodiy tuzilmalarni amalda sinab ko‘rgan yirik sarmoyador va tashkilotchilar edi. Ular yakka tartibdagi tijoratdan ko‘ra, jamoaviy sarmoyaga asoslangan **aksiyadorlik jamiyatlari**

(shirkatlar) tuzishni afzal ko‘rdilar. Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov tashabbusi bilan tuzilgan **"Turon" jamiyati va shirkati** buning yorqin misolidir. Ushbu shirkat kitob savdosi, nashriyot va hatto teatr truppalarini moliyalashtirish bilan shug‘ullangan. "Nashriyot", "Umid", "Barakat" kabi shirkatlar o‘z ustaviga ega bo‘lib, ular muayyan miqdorda paylar (aksiyalar) sotish orqali shakllantirilgan va zamonaviy korporativ qoidalar asosida boshqarilgan [5].

Shuningdek, Obidjon Mahmudov (Farg‘ona), Mirkomilboy (Andijon) kabi yirik sarmoyadorlar jadidchilik harakatining moddiy tayanchi bo‘lib xizmat qilishdi. Obidjon Mahmudov nafaqat paxta tozalash zavodlari egasi, balki o‘z mablag‘lari hisobidan "Sadoi Farg‘ona" gazetasini ta’ sis etgan, noshir va milliy iqtisodiyot homiysi edi [6].

4. Jadid tadbirkorlik etikasi: "Ijtimoiy mas'uliyat" (CSR) prototipi

Jadidlarning tadbirkorlik faoliyati sof foyda olishga emas, balki **"ijtimoiy mas'uliyatli biznes"** (hozirgi zamon terminologiyasida Corporate Social Responsibility) tamoyiliga asoslangan edi. Jadid boylari ishlab topgan sarmoyalarining katta qismini:

- Yangi usuldagi maktablar ochish va muallimlarni maosh bilan ta'minlashga;
- Behbudiy bosmaxonasi, G‘ulom Hasan Orifjonov matbaasi kabi nashriyotlarni yuritishga;
- Iqtidorli o‘zbek yoshlarini Germaniya, Turkiya va Rossiyaning yirik shaharlariga o‘qishga yuborishga sarflaganlar.

Boylik jadidlar nazdida maqsad emas, balki millatni jaholatdan qutqarish va taraqqiyot sari yetaklash uchun qurol bo‘lgan. Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, Turkiston jadidlarining iqtisodiy qarashlari faqatgina o‘z davri uchun emas, bugungi kunda shakllanayotgan milliy iqtisodiyotimiz uchun ham ibrat maktabidir. Ular Turkistonda birinchilardan bo‘lib jamoaviy sarmoyalashuv (shirkatlar) an’anasini joriy qildilar, biznesni axloq va ma’rifat bilan bog‘ladilar hamda mustamlaka sharoitida o‘ziga xos iqtisodiy himoya mexanizmini yaratishga urindilar. Ularning xorijiy innovatsiyalarni o‘rganish va o‘zlashtirish, shu bilan birga milliy sarmoyani saqlab

qolish borasidagi tajribasi bugungi raqamli va erkin bozor iqtisodiyoti sharoitida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. **Alimova D. A.** (2000). *Jadidchilik fenomenining tarixiy roli va ahamiyati*. Toshkent: Ma’naviyat.
2. **Behbudiy M.** (1914). "Tijorat va sanoat haqida". *Oyna jurnali*, 14-son.
3. **Fitrat A.** (2000). *Oila yoxud oila boshqarish tartiblari*. (Nashrga tayyorlovchilar: B. Qosimov, N. Jabborov). Toshkent: Ma'naviyat.
4. **Qosimov B.** (2002). *Milliy uyg‘onish: Jasorat, ma’rifat, fidoyilik*. Toshkent: Ma’naviyat, 112-115 b.
5. **O‘zbekiston Milliy Arxivi (O‘zMA)**. I-461-fond, 1-ro'yxat, 1845-yig'majild. ("Turkiston general-gubernatorligi kantselyariyasi: Mahalliy shirkatlar ustavlari").
6. **Xolboyev S.** (2021). *Jadidlar va xalqaro aloqalar: Obidjon Mahmudov faoliyati misolida*. O'zbekiston tarixi jurnali, 3-son, 45-52 b.